

«ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ. ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ И УМЕТЬ БУДУЩЕМУ
ПЕРВОКЛАССНИКУ?»

Нурбаева Инобат Тулкиновна

Преподаватель кафедры «Педагогика и психология дошкольного образования» Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами
Инобат 2379@ gmail com. моб. тел: 909806370

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные знания и умения детей при подготовке к школе. Основой для успешного обучения будущего первоклассника в школе является подготовка. Важно дать не только базовые навыки для успешного освоения письма, чтения, счета, но и научить ребенка взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, обеспечить развитие речи.

Ключевые слова: школа, подготовка к школе, готовность к школе.

Abstract: this article discusses the basic knowledge and skills of children in preparation for school. The basis for the successful education of a future first-grader at school is preparation. It is important to provide not only the basic skills for successfully mastering writing, reading, and counting, but also to teach the child to interact with peers and adults and ensure the development of speech.

Key words: school, preparation for school, readiness for school

Не маловажную роль играет познавательный интерес ребенка. Когда говорят о подготовленности ребенка к школе, подразумевают как психологическую готовность ребенка к началу школьной жизни, так и набор определенных умений и навыков, которые необходимы малышу, чтобы начать обучение в школе. Дети, посещающие детский сад на протяжении нескольких лет, систематически занимаются, расширяют кругозор, общаются со сверстниками, а также с взрослыми.

Но «Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе - значит быть готовым всему этому научиться», считал детский психолог Л.А. Венгер.

Рассмотрим, что включает в себя подготовка к школе и на чем завершается дошкольное образование:

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
- Проявляет ответственность за начатое дело.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
- Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

И подготовка к школе должна быть планомерной и последовательной – это как раз тот случай, когда лучше медленно, но верно, чем время от времени.

Не переборщить, не менее важное правило при подготовке ребенка к школе. Бывает так, что начинающий гений знает множество созвездий или таблицу умножения, но при этом не может ответить на элементарный вопрос «Как зовут маму? Как зовут папу? «В каком городе он живет?» и прочие примитивные, но очень важные знания.

Для закрепления примитивных знаний по чаще разговаривайте с ребенком, рассказывайте о себе и своей работе, поддерживайте семейные традиции.

Домашние занятия с ребенком также очень полезны и необходимы будущему первокласснику. Они положительно влияют на развитие ребенка и помогают в сближении всех членов семьи, установлении доверительных отношений. Но такие занятия не должны быть для ребенка принудительными, его необходимо в первую очередь заинтересовать, а для этого лучше всего предлагать интересные задания, а для занятий выбрать наиболее подходящий момент.

Не надо отрывать ребенка от игр и сажать его за стол, а постарайтесь увлечь его, чтобы он сам принял ваше предложение позаниматься. Кроме этого, занимаясь с ребенком дома, родители должны знать, что в пять-шесть лет дети не отличаются усидчивостью и не могут долгое время выполнять одно и то же задание. Занятие дома не должно продолжаться более пятнадцати минут. После этого следует сделать перерыв, чтобы ребенок отвлекся. Очень важна смена деятельности.

Родители должны знать и еще одну очень важную психологическую особенность детей дошкольного возраста: их основным видом деятельности является игра, через которую они развиваются и получают новые знания.

Найдите свои детские фотографии, расскажите ребенку, как вы учились в школе, как вы пошли в первый класс, просматривайте вместе свои школьные фотографии. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него там будет много друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и добрые. Нельзя пугать его двойками, наказанием за плохое поведение и т. п.

Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок «волшебные» слова: здравствуйте, до свидания, извините, спасибо и т. п. Если нет, то, возможно, этих слов нет в вашем лексиконе.

Лучше всего не отдавать ребенку команды: принеси то, сделай это, убери на место, - а превратить их в вежливые просьбы.

Подготовка к школе является важнейшей проблемой для родителей. Некоторые считают, что готовить детей не нужно, так как образовательные организации созданы для того, чтобы научить их всему.

Список Литературы:

1. To'liqinova N. I. RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYERLASH VA MILLIY QADRIYATLAR NAMUNALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 13. – №. 8. – С. 6-10.
2. Нурбаева, И. Т. (2023, January). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 5, pp. 43-50).
3. Nurbayeva, I. T., & qizi Omonhonova, M. S. (2023, January). MAKTABGA TAYYORLASH-MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI O 'QITISH VA TARBIYALASHNING ENG MUHIM VAZIFALARIDAN BIRI SIFATIDA. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 613-616).

4. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 39-40.

5. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 3, pp. 113-120).